

Fargona Ziyoratgohlari: Afsona Va Haqiqatlar

Olimjonova Farog'at Dilmurod qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti, Turizm ta'lim
yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Maqolada Farg'ona viloyatining hamda tumanlarining turistik salohiyati haqida ma'lumotlar jamlangan. Xususan, Farg'ona viloyatining Rishton tumanining turistik imkoniyatlari, ziyoratgohlar va ularning tarixi, ziyorat odoblari milliy, mahalliy urf-odatlarining o'zbekona lutf-karam haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Sohibi Hidoya ziyoratgohi, Oq mozor buva ziyoratgohi, Xo'ja jarboshi buva ziyoratgohi, Murod buva ziyoratgohi, Xo'jai Bob buva ziyoratgohi, Ismoil Eshon buva ziyoratgohi.

Farg'ona vodiysini go'zal, sehrli tabiati, yerosti boyliklari, xushhavo iqlimi tufayli nafaqat Markaziy Osiyoning balki O'zbekiston Respublikasining gavhari deb ataydilar. Atroflari Tyan-shan va Hisor-Oloy tog'lari bilan o'ralgan vodiylar g'arb tomondagina Sirdaryoga o'z darvozasini ochadi. Farg'ona vodiysi Markaziy Osiyo tarixi va madaniyatida hamisha muhim ro'l o'ynagan. Shuningdek, Farg'ona davlati-Davan to'g'risidagi ma'lumotlar qadimiy Xitoy solnomalarida eramizning II asri oxiridan boshlab keltiriladi, O'rta asrlarda esa u Movoraunnahrning yetakchi o'lkalaridan biri hisoblangan. XI asrda Marg'ilon, Rishton savdogarlari Buyuk Ipak yo'li bo'ylab Misr, Yunoniston, Bag'dod, Xuroson va Qashqarga olib ketgan ipak matolari, kulolchilik buyumlari dong taratgan Farg'ona vohasidagi eng yirik shaharlar bo'lgan. Rishton shahar ahli kulolchilik bilan IX asrdan boshlab shug'ullanib kelishgan. Mana 1100 yildirki, ustalar mahalliy qizil gildan sopol buyumlarni yasash va ularga tabiiy ma'danli bo'yoqlar hamda tog' g'iyoh kulidan tayyorlanadigan sir yordamida bezak sirlarini avloddan-avlodga o'rgatib kelayotirlar. Rishton kulollari yasagan sopol buyumlar dunyodagi ko'plab muzeylar va xususiy kompleksiyalar o'rin olgan.

Rishton tumanida Madaniy Meros obyektlari hamda ichki turizmni rivojlantirish uchun diqqatga sazovar joylar yetarlicha mavjuddir. Shuningdek, Prezidentimizning 2021-yil 9-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6165-son Farmoniga muvofiq tumanimizga bir necha loyihalar amalga oshmoqda.

Rishton tumanida olib borilgan izlanishlar chog'ida Sohibi Hidoya, Oq mozor buva, Xo'ja jarboshi buva, Murod buva, Xo'jai Bob buva, Ismoil Eshon buva, Xo'ja Ilg'or ziyoratgohi, Abdulloh Ansoriy, Xo'ja Ro'shnoyi, Yigit pirim-Er hubbi, Hazrati Xizr qadamjolari, Toshkelin mozori, Abdulaziz Xondada, Sufiy Sodiq, Xo'jai Gaz, Hasan kulol nomi bilan ataluvchi ziyoratgohlar mavjud ekanligi aniqlandi.

Rishton shaharchasining Chinnigaron mahallasida Sohibi Hidoya ziyoratgohi joylashgan[1]. Ushbu ziyoratgoh islom olamida dong taratgan mashhur yurtdoshlarimizdan biri –ilmi fiqh, yani Islom huquqshunosligi ilmining eng zabardast allomalaridan biri "Burhoniddin vai-milla (Islom olami xalqlari va Islom dininig hujjati, dalili, isboti) nomi ila sharaflangan buyuk faqih Imom Abul Xasan Burhoniddin Abu ibn Abu Bakr ibn Abduljamil al-Farg'om'niy ar-Rishtoniy al-Marg'inoniy (1123-1197) nomi bilan bog'liqdir[2]. "Sohibi Hidoya" mozori bir necha asrlik tarixga ega. Chunki qabrga terilgan g'ishtlar orasida temuriylar davriga doir pishiq g'ishtlarning mavjudligi ham mozozrning qadimiy ziyoratgoh ekanligidan dalolat beradi.

Xo'ja Ilg'or va Mulla Ismatulloh qori ziyoratgohlari-O'zbekistondagi madaniy me'ros obyekti[3]. Bu joy Farg'onadagi diqqatga sazovor joy hisoblanib, unda maqbaralar, chillaxona g'ori, qorixonalar, ayvonlar, bog' va oromgoh mavjud[4] Xo'ja Ilg'orning asl ismlari Muhammad Hanafiya bo'lgan[5]. U kishi hazrat Alining Hanifa ismli ayollaridan tug'ilgan. Shuning uchun u kishini Muhammad Hanafiya deb nomlashgan. Xo'ja Ilg'or laqabi bilan nomlanishlariga sabab Xo'ja — payg'ambar avlodi bo'lganlari, Ilg'or — so'zi qo'shin boshlig'i ma'nosini anglatgan[6].

Yigitpirim ziyoratgohi (maqbara, buloqlar, oromgoh)-O'zbekistondagi madaniy me'ros obyekti[7]. Diqqatga sazovor joy. Obyekt davri: XX asr . Farg'ona viloyatining Rishton tumanida joylashgan[8]. Obyekt "Cho'ng'ara" mahallasida joylashgan. Farg'ona viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan 2019-yil 4-oktabrda Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilgan- davlat muhofazasiga olingan[9].

Aytish joizki, Farg'ona vodiysidagi mavjud Yer Hubbi (Yigit Pirim, Sulton Hubbi, Hubbi Xoja, Exri Buva bilan bog'liq ziyoratgohlar afsona va rivoyatlar syujetining tarixiy asoslari xosildorlik, qut-baraka tilash g'oyasini o'zida mujassamlashtirgan qadimiy xalq qarashlarining mifalogik timsoli sifatida yuzaga kelgan Hubbi to'g'risidagi asotirlarga borib taqaladi[10]. Masalan, Rishtondagi Yer Hubbi- Yigit Pirim mozorini olaylik[11].

Yurtga ofat yog'ilganida, xususan, me'yoridan ortiq jala quyganida, soy-u daryolarning o'zaniga suv sig'may sel-u toshqin yuz berganida xalqimiz Alloxga najot istab, aytgan iltijolarini aynan valiy zotlar orqali yetkaza olishga qattiq ishonishgan. Bunday qaltis vaziyatda Yigit Pirim –Yer Hubbi mozorlariga kelib, ulug'lar ruhiga duolar qilishib, Alloxdan balo-qazolarning boshlaridan aritishga umid bog'laganlar[12].

Katta suv yoqalarida, soy va daryolar yaqinida ana shunday mozorlar mavjudligi bejiz emas. Yigit Pirim haqida "O'zbekiston ziyoratgohlari va qadamjolari "turkumidagi kitobning birinchi jildida talay qimmatli ma'lumotlar bayon etilgan. Yigit Pirim ziyoratgohiga tegishli rivoyatlardan biri, bu hududlarda qachonlardir pahlavonlarning pahlavoni yashab o'tgan[13]. U o'zining ulkan gavdasi tufayli o'z o'rnida o'tirgan holatda boshqa ariqdan suv olishga qodir bo'lgan. Hatto bahor chog'ida So'x daryosi to'lib toshgan paytida ham osonlik bilan kechib o'ta olgan.. Shuning uchun Navoiy bobomizdan saboqlanib ayta olamizki, Yer Hubbi "yigitlarning sarvari", piru komili.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, "Yigit Pirim- Yer Hubbi nomi bilan bog'liq muqaddas mozorlar Farg'ona vodiysi aholisining hayoti va diniy qarashlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois mahalliy xalq bu kabi afsona va rivoyatlarni asrlar davomida saqlab, kelajak avlodga etkazishga urinadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. B.Eraliev, I.Ostonaqulov. O'zbekiston ziyoratgohlari va qadamjolari.
2. Toshkent.:2014
3. I. Ostonaqul. Farg'onalik valiyalar. T. Movoraunnahr.
4. M. Mushrif. Qo'qon xonligi tarixi. T: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1995.
5. M.Mushrif. Qo'qon xonligi tarixi. T: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1995.
6. Nabiev R.N.История Кокандского хонства. Т.: Fan ,1973.
7. Т Яйрахон. Ёшлар миллий маънавиятини юксалтиришда зиёратгоҳларнинг ўрни: "Қутайба ибн Муслим зиёратгоҳи" мисолида. //“Ўзбекистон халқаро рейтингларда: ижтимоий-иқтисодий ислохотларнинг самарадорлиги, муаммолар ва ечимлар” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. 306-311. 2021/7/17.

8. TY Rustamjanovna. CLASSIFICATION OF SHRINES (on the example of Andijan region). //Euro-Asia Conferences 1 (1), 300-303. 2021
9. ЯР Тўрабоева. ЭКОТУРИЗМ: ШИФОБАХШ БУЛОҚЛАР (АНДИЖОН ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА) //Academic research in educational sciences 2 (9), 728-735. 2021
10. YR Toraboeva. culture of relationshin in the Uzbek family^ customs and new traditions. // zamonaviy fan, ta'lim va tarbiyaning dolzarb muammolari 2181 (9750), 270-276
11. YR Turaboyeva. TRADITIONS AND VALUES IN UZBEK FAMILIES. // НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 32-34
12. ЯР Турабоева. Обеспечение патриархальной системы в семейном институте: анализ проблем и решений. // Life Sciences and Agriculture, 140-144
13. Y Turabayeva, S Hakimov. RECOGNITION AND PROMOTION OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF UZBEKISTAN INTERNATIONALLY BY THE UN AND UNESCO. //ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ НАУКИ, 10-12